

FOTOGRAFIAS COMO ESTRATÉGIAS NARRATIVAS DO PATRIMÔNIO IMATERIAL

PHOTOGRAPHS AS NARRATIVE STRATEGIES OF INTANGIBLE HERITAGE

DOI 10.5281/zenodo.18108793

Nayala Nunes Duailibe¹

Resumo: O artigo explora o uso das fotografias como ferramentas estratégicas na construção de narrativas sobre patrimônios imateriais. A fotografia é apresentada como um instrumento antropológico que conecta memória, representação e identidade cultural, sendo utilizada em dossiês para registros patrimoniais no Brasil. O estudo destaca a importância das imagens na transmissão de significados culturais, enfatizando sua função como documento e expressão. Analisam-se os aspectos teóricos e metodológicos que envolvem a seleção e o uso das fotografias, bem como as implicações éticas e representativas no campo da Antropologia Visual. A pesquisa discute ainda a relação entre imagens e textos em contextos patrimoniais, abordando como esses elementos consolidam discursos autorizados e legitimam as políticas públicas de preservação do patrimônio cultural imaterial. O artigo também investiga o papel das fotografias como artefatos culturais e sua contribuição para a perpetuação de memórias coletivas e individuais.

Palavras-chave: Fotografias. Narrativas. Dossiês. Patrimônio imaterial.

Abstract: The article explores the use of photographs as strategic tools in constructing narratives about intangible heritage. Photography is presented as an anthropological instrument that connects memory, representation, and cultural identity, being utilized in dossiers for heritage records in Brazil. The study highlights the importance of images in conveying cultural meanings, emphasizing their role as both documents and expressions. It analyzes the theoretical and methodological aspects of selecting and using photographs, as well as the ethical and representational implications in the field of Visual Anthropology. The research also discusses the relationship between images and texts in heritage contexts, addressing how these elements consolidate authorized discourses and legitimize public policies for preserving intangible cultural heritage. Additionally, the article investigates the role of photographs as cultural artifacts and their contribution to the perpetuation of collective and individual memories.

Keywords: Photographs. Narratives. Dossiers. Intangible heritage.

¹ Doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Goiás; Mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Goiás; Bacharel em Comunicação Social pela Universidade Federal do Maranhão e Bacharel e Licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Maranhão. E-mail: nayala.duailibe@gmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0001-5977-1860>

Introdução

As fotografias são importantes instrumentos para construções narrativas sobre pessoas e grupos. Representam o esforço de produção de sentidos e das práticas de representação. Usar uma fotografia é inseri-la nas muitas formas do discurso.

As fotografias podem ajudar na transmissão de emoções e sentimentos associados às práticas culturais, de modo que permite que se tenha uma compreensão da importância de cada elemento representado para o grupo, comunidade ou para as pessoas interessadas. Imagens fotográficas também podem ilustrar o sentido de tempo ao representarem uma tradição ou prática cultural, ajudando também a documentar a forma como os patrimônios são construídos.

No campo da imaterialidade, é preciso entender que a dinâmica com as imagens versa por um campo pouco explorado que entende e compreende que o uso das imagens precisa ser explorado. Nesse ponto, a fotografia apresenta uma dupla função: (1) ser documento e expressão, pois passa a ser prova de realidade e (2) expressão com a experiência de si no campo da representação (Rouillé, 2009).

Uma fotografia que versa sobre revelar alteridade, em especial, sobre outras culturas, está dentro dos parâmetros das etnografias visuais, nas quais é possível entender como os sentidos da imagem repassam informações e mensagens. Pensar o visual instaura os conflitos inscritos na produção e seleção.

O visual é a apresentação dos significados construídos a partir do local de produção, quem produziu, a imagem em si e a quem se destina. O uso das técnicas fotográficas e da produção da imagem ajuda a compreender que representar uma cultura ou um grupo está no plano da “visualidade científica” (Meirinho, 2012). A visualidade científica é uma estratégia usada pelo IPHAN por meio do uso das fotografias.

Para entender a proposta de uma etnografia das fotografias, em especial, no campo do patrimônio imaterial, é preciso caminhar pela construção teórica e epistemológica do campo do visual na Antropologia. Um percurso instigante e cheio de pormenores se dá, em especial, no uso das fotografias (e de outros signos visuais) como instrumento para entender a (re)construção dos sentidos das culturas e dos grupos representados.

Ainda, a seleção das imagens e da capacidade que elas têm de transportar os sentidos sobre as práticas dos grupos e os significados do mundo social das coletividades. Coladas à seleção de quem fotografa, as narrativas visuais corporificam o processo de escolha do fotógrafo da mesma forma que personifica a autoridade etnográfica (Caiuby Novaes, 2008).

Neste contexto, considerando os eixos de análise desta tese, discute-se o uso das imagens e conexão destas com a Antropologia num primeiro momento e, a partir daí, explicar como a fotografia é utilizada como um recurso estratégico para a construção de memórias do patrimônio imaterial, especialmente, o modo como este processo é realizado no contexto brasileiro, tendo em vista a compreensão de que o registro fotográfico se constitui como artefatos culturais que performam na produção antropológica, construindo narrativas visuais essenciais para a produção de dossiês para registro do patrimônio imaterial.

A PESQUISA (ENTRE) IMAGENS: fotografias para quem?

Como a proposta é pensar as imagens como objetos antropológicos, é preciso entender a conexão entre a estrutura da imagem e os sentidos e significados aplicados ao contexto da Antropologia (Mathias, 2016). Fazer da imagem um campo de pesquisa é entender fotografias como atos simbólicos. Dialogar com a estrutura narrativa das imagens deve ser precedida pelo amplo aspecto do conhecimento sobre: imagem, imagem fotográfica, narrativa visual e etnografia visual. Dessa forma, para entender o

lugar da imagem é preciso compreender o percurso do modo como a Antropologia passou a se utilizar do registro desse instrumental.

Definir, dessa forma, o lugar da imagem para a Antropologia é construir um traçado histórico para entender que o uso da técnica é fundamental, para que o campo das imagens seja parte constitutiva da Antropologia que pensa o visual. Apresenta-se a imagem diante da metáfora do ‘trazer à tona’, uma legitimação diante de um campo do saber da Antropologia. Segundo Mathias (2016, p.29), “a imagem/acontecimento fixada pela lente da câmera [...]” funciona como recorte etnográfico, tornando-se o produto que apresenta, informa e seleciona a realidade retratada.

Construir uma narrativa etnográfica como e por meio das imagens suscita vários mecanismos metodológicos, todos eles, escolhas que configuram o lugar da imagem (Solha, 1998). Assim, elas aparecem na Antropologia entre duas linguagens: a do texto verbal escrito e a da visualidade. Entender o sentido de uma imagem é experimentar percepção para emoção e sentidos para representação, é compreender que explorar um objeto antropológico se faz percebendo a importância dos usos atribuídos ao trabalho etnográfico.

Para tal, entende-se que a conexão das práticas etnográficas é tão colada nas imagens quanto nos textos. Assim, as narrativas tanto textuais quanto fotográficas acionam representatividades. A “escrita” da experiência é o que se pode chamar de imagem da fotografia. Ao buscar analisar uma imagem, o espectador recebe, segundo Freund (2010), vários léxicos. Ou seja, registro, arte e texto. Para saber como se apresentam as imagens, é preciso compreender que elas se apropriam, seja como um documento, uma técnica em forma de compreensão das formas sociais (Eckert e Rocha, 2016).

As imagens circulam nos textos antropológicos, dando-lhes estatuto de autenticidade. Outrossim, são o objeto de estudo sobre o qual repousam os instrumentos de análise para entender repositórios visuais e decodificação da cultura.

Sobre as imagens, segundo Brandão (2004), quase sempre ilustram uma pausa no texto verbal, necessárias, pois delas se pode compreender um complexo sistemas do: (1) suportar; (2) fazer e o (3) olhar (Barthes, 1984).

O suportar é dado pelo mecanismo necessário à técnica sob a qual se produz o registro das imagens. Tem-se a imagem como aquela designada dentro da tríade: fotografia, cinema ou vídeo. O que existe é que “as imagens ou narrativas visuais e audiovisuais como objeto de análise” (Barbosa; Cunha, 2006, p.53). O suporte fotográfico, por exemplo, pode se apresentar em conjunto como imagem solta, de forma que sua estrutura é sempre situacional, dependendo de fatores como: produção, reprodução, contexto e intencionalidade.

O que está em jogo é a utilização das imagens como meios de acessar a dinâmica cultural dos grupos, no sentido de apresentar formas de vida e expressão, formas de reconhecimento dos grupos, representações das formas de ser, ou seja, passam a se constituir como “discursos visuais”. Está em suposição a problematização da escrita simbólica das imagens, como criadoras e recriadoras do pensamento humano. No processo de construção do sentido antropológico das imagens, estão o testemunho, o ato de fotografar e o impacto da referência que a imagem provoca (Barthes, 1984).

Os discursos científicos traduzem a imagem como campo importante de pensamento, ou seja, “ela fornece de imediato esses ‘detalhes’ que constituem o próprio material do saber etnográfico” (Barthes, 1984, p.49). A preocupação documental das imagens fotográficas passa a ser parte dos instrumentos metodológicos necessários para a realização dos trabalhos antropológicos (Barbosa; Cunha 2006).

As imagens ganham autonomia diante da produção do saber de forma a demonstrar que “o olhar fotográfico tem algo de paradoxal” (Barthes, 1984, p.164). Entende-se que a “fotografia está vagamente constituída como objeto, e os personagens que nela figuram estão constituídos” no paradoxo entre arte e ciência. A

imagem fotográfica tangencia os dois universos sendo, desse modo, um instrumento para ação.

“As imagens inundam o imaginário” (Mathias, 2016, p.41), o que colocar o ato de registrar como algo que se consagra e se institucionaliza no processo de representação das imagens, como processo de seleção e como instrumental na “escolha” e na consagração do circuito das visualidades. O fazer da imagem demonstra a metáfora da apresentação da tensão interna entre a técnica e o objeto de forma que a captura das realidades visíveis, sendo que estas são carregadas de relações de poder, e marcadas pela armadilha paradoxal da “permanência”.

Sobre o olhar, a linguagem fotográfica era a experiência do sensível, testemunho das culturas. Os primeiros encontros da antropologia estão diretamente conectados com os trabalhos de descrever os povos não-ocidentais (Barbosa e Cunha, 2006). O processo inclui a representação desses povos, ou seja, imaginar, vivenciar e construir uma conexão com alteridades distantes é primordial para compreender a dimensão da prática antropológica. O que se construía ao longo dos trabalhos, era relatividades fotográficas sobre as técnicas de coletar dados. Dessa forma, as imagens construídas, os desenhos e outros meios representavam uma possibilidade de entender a subjetividade dos grupos.

O visual é um aspecto importante e significativo sobre como a Antropologia faz e constrói seus trabalhos ao longo da sua trajetória (Barbosa e Cunha, 2006). O registro das imagens, os suportes, as nuances dos trabalhos sobre as alteridades distantes acompanham a produção da disciplina, das etnografias e a identidade do fazer antropológico.

Dessa forma, o “antropólogo visual através de diferentes tecnologias de registo de imagem (fotografia, vídeo, filme) retrata certas realidades e, como tal, é ele próprio criador de imagens (pensa-se a si mesmo como autor de discursos, de narrativas e visuais” (Campos, 2012, p.26). As imagens assumem um sentido polissêmico. Sendo

construção narrativa, tornam-se o instrumental necessário para entender o sentido atribuído ao grupo ou a performance dos grupos.

Era sabido a força que o texto apresentava diante do que era produzido pelos profissionais da Antropologia. Contudo, as expedições feitas também demonstravam o uso da tecnologia de captação de imagens. Segundo Solha (1998), as imagens traziam uma tensão diante do campo das palavras. Os fenômenos visuais trazidos pelos antropólogos eram um estatuto para a chamada Antropologia visual. As imagens eram de todos os tipos e para os vários usos, entendidas como linguagem “ela imita, mas sem ser idêntica àquilo que representa” (Caiuby Novaes, 2008, p.459).

O uso das imagens fotográficas faz parte da construção narrativa científica que se apresenta já em meados do século XIX. O campo do visual [...] possibilita pensar a realidade cultural dos povos por intermédio da imagem e, em alguns casos, sua relação com a escrita” (Mathias, 2016, p.16). As imagens passaram a assumir importância histórica diante da possibilidade de representar; representam paisagens, pessoas, ações, “registram modos de vida”, são “memória e acervo” e passam um desejo de proximidade “na tentativa de construir o outro” (Caiuby Novaes, 2009).

O registro das imagens nas gravuras e pinturas, o registro dos povos nos textos cronistas e nas narrativas dos pesquisadores botânicos, por exemplo, demonstram que a tentativa de construir o outro sempre foi marcada pela documentação da realidade. Segundo Caiuby Novaes (2008, p.456), “imagens, especificamente as que resultam das modernas técnicas de reprodução, como as fílmicas e fotográficas, são signos que pretendem completa identidade com a coisa representada”. Com os processos técnicos da fotografia, os registros consolidam-se como estatutos de verdade.

Segundo Jay (2004, p.16), “[...] as imagens eram entendidas como uma forma natural àquilo com o que pareciam, análogos icônicos de seus objetos”. A técnica e a seleção das imagens se tornaram produto do século XX, em especial, porque são instrumentos do trabalho científico.

Ribeiro (2005) ressalta a importância de pensar a construção histórica e o percurso das imagens, demonstrando que as questões técnicas e a situação na qual elas se desenvolveram são instrumentos para refletir a forma como as imagens ganharam sentido. Concomitante ao desenvolvimento da imagem técnica, desenvolvem-se os trabalhos da Antropologia.

A ciência e a antropologia permanecem sobretudo textuais, e à imagem pouco mais resta do que servir a propósitos de ilustração ou popularização da ciência. Essa tendência manter-se-á não obstante o desenvolvimento de muitas e boas práticas de utilização da imagem (Ribeiro, 2005, p.616).

Como registro documental, a fotografia é a artista das emoções ao transmitir valores, sentimentos, ideias, representações do real e da realidade. Sensível pelo olhar do pesquisador, contém a “autoridade etnográfica” para ser legitimada como prática autêntica.

A RELAÇÃO DA FOTOGRAFIA COM A ANTROPOLOGIA

Dessa forma, quem pode falar pelo outro e sob quais condições, quando das relações de poder envolvidos no ato da representação (Mathias, 2016, p.70). Partindo da ideia de que toda imagem é um olhar construído, os signos dessa construção aparecem nas etnografias visuais e nos documentos etnográficos. É a apresentação sobre o como o pesquisador dispõe seu “olhar” sobre os outros. Segundo Campos (1996, p.278),

O registro fotográfico passa a transportar-se gradativamente para a esfera das funções sociais, aplicando-se à conservação da natureza e das novas descobertas, como forma de perpetuação de momentos da vivência histórica do homem.

Sob o olhar do informante privilegiado, uma fotografia busca a “essência” do que passa a ser representado. Capturar uma imagem fotográfica de um grupo, representa construir uma dupla relação com o grupo representado. Para a Antropologia, pesquisador imerso em campo, uso da língua nativa e observação participante são

alguns dos instrumentos metodológicos consagrados da Antropologia. Malinowski (1978) desempenhou um importante papel da legitimação diante do cânone científico do trabalho do etnógrafo: estabeleceu as bases para o método etnográfico, durante a década de 1920 (Barbosa; Cunha, 2006).

O trabalho privilegiado da produção do texto etnográfico legitima a persona do pesquisador do mesmo modo que marca a ênfase da experiência e da escrita. Além dos textos etnográficos, o autor se incumbiu de produzir fotografias das mais diversas sobre os grupos, repassando aos “de fora” uma representação visual sobre os “nativos”. Fazer dos nativos parte do processo de construção da ideia de “nativo”. A iconografia a partir do registro das imagens foi, nesse sentido, adensada pelos filmes etnográficos e pelas construções narrativas carregadas de fotografias.²

No sentido das imagens, metodologicamente existe o “controle da representação da imagem” (Mathias, 2016, p.43). As etnografias visuais são tanto o fundamento da observação do pesquisador quanto a “construção da imagem”, sob o qual configura o ethos do grupo representado.

Lévi-Strauss também está entre os importantes antropólogos que apresentaram o trabalho por meio de coleções fotográficas. Segundo Novaes (1999), suas fotografias devem ser entendidas dentro do contexto de sua obra, especificadamente associadas aos seus diários de viagem e “por oposição ao papel que ele reserva para a etnografia”. Em seus escritos intitulados *Longe do Brasil* (2011)³, vemos uma dimensão do pensamento sobre as imagens do autor

Véronique: a fotografia, que o senhor praticou, como testemunham seus numerosos negativos publicados, pode fixar esses mundos perdidos?

Lévi-Strauss: nunca dei muita importância à fotografia. Eu fotografava porque era necessário, mas sempre com o sentimento de que isso

² NOVAES, S. C. Lévi-Strauss: razão e sensibilidade. *Revista de Antropologia*, v. 42, n. 1-2, p. 67-76, 1999

³ LEVI-STRAUSS, Claude. *Longe do Brasil*. São Paulo: Editora Unesp, 2011.

representava uma perda de tempo, uma perda de atenção. No entanto, gostei muito de fotografar e pratiquei bastante a fotografia em minha adolescência. Meu pai era pintor e retocava fotos. Mas a fotografia constitui uma atividade à parte, se posso me expressar assim. O que fiz foi um trabalho de fotografia de grau zero [...] (Lévi-Strauss, 2011, p.47-49).

Essa tensão está entre a antropologia e a fotografia e seus usos a partir de outro suporte: o texto. Esse passo coloca a ideia de uma fotografia como um documento, algo que está para ser usada mediante a condição de suporte. Assim, uma fotografia compõe um trabalho etnográfico ao passo que ilustra o que ali está descrito em palavras. Segundo Novaes (1999), a fotografia passa a captar o momento fugaz, o cotidiano. Ligada à ideia do diário de viagens, as fotografias de Lévi-Strauss “atestam aquilo que foi e já não mais é”.

O contexto dessa produção é complexo: autores como Margaret Mead.⁴ A autora se utilizou de imagens com outro sentido, para além da representação do cotidiano e das conexões com o diário de campo e suas fotografias produzidas em Bali, usadas para um estudo sobre o comportamento infantil balinês. O estudo que foi feito dez anos depois tem o uso das imagens de Mead e Bateson a ideia de que

Evidentemente as condições de produção das imagens em Bali (entre 1936-1939) foram muito diferentes, mas permitiram efetivamente numerosos registros visuais e verbais de um pequeno grupo de crianças da vila montanhesa de Bajoeng Gede, onde Mead e Bateson se instalaram, intermitentemente, ao longo de três anos (Mendonça, 2010, p.324)

O trabalho foi muito importante, especialmente porque foi usado como escopo de comparação entre outras coleções e imagens de crianças. O processo de seleção, as tarefas de análises e descrição do material, bem como todo trabalho de organização do material, foi significativo visto que

É aí que a utilização das fotografias na “análise fotográfica” de Bateson e no “estudo fotográfico” de Mead e MacGregor pode ser revista, para

⁴ MENDONÇA, João Martinho de. *Margaret Mead, Bali e o Atlas do comportamento infantil: apontamentos sobre um estudo fotográfico*. Horizontes Antropológicos, v. 16, p. 315-348, 2010.

deixar entrever dois modos muito diversos de tratamento visual e verbal a partir de uma mesma experiência de pesquisa de campo (Mendonça, 2010, p.330).

A ampla percepção do comportamento a partir das análises das pranchas selecionadas com as imagens das crianças e os arranjos visuais possibilitaram uma comparação minuciosas, mostrando como a fotografia se sustenta como procedimento para além do texto. As fotografias passam a ser objeto de análise.

A antropologia flerta com esse jogo do uso das imagens. Sua importância histórica pode ser medida pela construção de vários trabalhos etnográficos. O dizer sobre como as imagens são objeto de estudo é tênue e complexo. Dentro do discurso antropológico é imensurável a importância, mesmo que indireta, da produção de imagens fotográficas.

Para Clifford (1998), o estatuto da autoridade etnográfica explicita as experiências de autoridade em campo, desempenhando um papel significativo na escrita, pois o texto etnográfico faz parte de um sistema complexo de relações. A etnografia está “fora do texto”, pois os autores passaram a “ilustrar” seus trabalhos com fotografias. A tradução, mesmo textual, era envolta por imagens sentidos e significados para o trabalho antropológico. A ideia do “estar lá” é reforçada pela presença do pesquisador ao produzir as imagens, pelo posicionamento, quase sempre, montado dos sujeitos da cena fotográfica.

O uso das fotografias pela Antropologia no contexto brasileiro

As fotografias têm sido usadas das mais variadas maneiras desde sua chegada ao Brasil, em meados do século XIX. Serve a documentação histórica, pois funciona como registro e recorte do que é o Brasil. Documenta também importantes eventos históricos e funciona como ilustração para identidade brasileira. Outro ponto importante é a ideia do registro das práticas cotidianas, tornando a fotografia um retrato das particularidades.

A produção etnográfica e fotográfica, em especial no Brasil, tem suas peculiaridades. Caminhando com os trabalhos de diversos especialistas, retratar o cenário que compõe a brasilidade ou as nuances de um Brasil marcado pela diversidade, foi uma das particularidades da Antropologia Visual. Assim,

Diversos fotógrafos, brasileiros e estrangeiros, registraram cenas do cotidiano das grandes cidades no país no século XIX, assim como África nos escravizados e indígenas em seu “habitat natural”. As imagens da escravidão e dos indígenas na floresta despertavam grande curiosidade no exterior e eram comercializadas como cartes de visite. Elas eram produzidas em estúdios fotográficos, mas também in loco (Gama, 2020, p.87).

Assim, o século XIX foi marcado por uma ciência da imagem centrada no estudo das crenças, costumes e aspectos culturais, além da forte presença da formação material dos grupos. Já no século XX, vimos a condução de estudos voltados para o registro da organização social dos sistemas de parentesco e das formas rituais. Além das fotografias, pequenos filmes passaram a fazer parte do material produzido (Eckert e Rocha, 2014).

Segundo Caiuby Novaes (2009, p.12), os registros imagéticos dos outros povos “buscavam identificar a relação ambígua entre homem e natureza” (Caiuby Novaes, 2009, p.11) e ressalta que “a fotografia, o cinema e a ciência assumem seus lugares como instrumento de pesquisa privilegiados para a observação da experiência”. A exemplo desse processo, com os avanços técnicos e as condições de produção material visual, havia o incentivo dado aos pesquisadores para que esse mundo distante fosse registrado.

Existe o processo interpretativo de quando a foto documenta e auxilia na compreensão das formas sociais (Eckert e Rocha, 2018). No campo da pesquisa fotográfica, “procura-se muitas vezes colher pontos de interesse ditados pela própria

experiência do pesquisador, ou acontecimentos fortuitos presenciados por acaso no local da pesquisa” (Omori, 2009, p.286).

Durante muito tempo não se problematiza o impacto que essa massiva produção visual e audiovisual causava aos grupos. Assim como na Antropologia, o registro e a produção eram hierarquicamente produzidos pelos pesquisadores, pensadas num discurso de objetificação do outro de que forma que “olhar e produzir imagens implica operações mentais complexas, ligadas à nossa vida psíquica e cultural (Caiuby Novaes, 2009, p.19).

Outro dado era reconhecer que as fotografias eram elementos secundários, “colados” como parte do texto. As construções assim como os textos sobre as culturas não europeias trouxeram consequências aos trabalhos dos antropólogos, os filmes e vídeos produzidos também foram importantes pelo peso de seus usos. Foram revelados rituais sagrados restritos aos grupos, fotografados elementos das culturas, muitas vezes, limitadas a usos cerimoniais (Mathias, 2016).

Por outro lado, foram constituídas representações de alteridades⁵ distantes, muitas delas, não acessíveis às sociedades. O processo do fazer, sistematizado e metodologicamente articulado prove constantemente a crítica aos processos de construção do outro, demonstra o cuidado com a alteridade. Diante do esforço de registro de vida, da memória, do desejo de representação, da relação com o outro, da tentativa de construir e apresentar modos humanos (Caiuby Novaes, 2009).

A transformação histórica da disciplina, agregadas ao uso da imagem são, dessa forma, demonstrativos de um campo de tensão (Ribeiro, 2005). Ângulos, estratégias, visualidades, o que se apresenta, o que se omite, quais os espaços representativos das imagens, o que ela silencia, o que ela evidencia, segundo Godolphim (1995, p.169)

⁵ “A alteridade, nesses casos, é marcada pela busca de uma origem da humanidade cuja memória se perdeu há muito por questões externas ao próprio homem, mas que de alguma maneira esses homens ‘selvagens’ poderiam fazer lembrar (Barbosa; Cunha, 2006, p.11).

Se esta é a natureza das evidências de uma etnografia, creio que se deveriam incorporar as fotografias de forma similar. As fotos não só podem ajudar na descrição, como podem de fato reconstituir o “clima” das situações vivenciadas nas cores que elas se apresentavam, criar um ambiente de verossimilhança e, por conseguinte, de persuasão. As imagens não se deveriam limitar a “reviver” um estar lá, mas sedimentar os alicerces do caminho da descrição interpretativa e auxiliar na articulação das tramas da indução, ajudar na compreensão das interpretações, e não apenas distrair a atenção do leitor entre o folhear das páginas.

Há a ideia de descrição interpretativa (Godolphim, 1995) como recurso sobre o qual existe a construção verossímil das instâncias que representa. O que ocorre é que a imagem não se transforma em um elemento ilustrativo do texto. Ela, por si, implica na aceitação de que a estrutura narrativa que se constrói é permeada por outros significantes. Na antropologia, esses significantes iconográficos são meios de representação das culturas, das situações de visualização dos outros e da reflexão sobre as alteridades. As imagens, sejam elas fotografias, dizem sobre o outro com os signos da cultura fotógrafo, sendo ele etnógrafo ou não.

A pesquisa (entre) imagens funciona para a Antropologia na construção das etnografias visuais. Isso quer dizer que o contexto da produção das etnografias está fundamentado no uso das fotografias como parte do trabalho etnográfico. Outrossim, como uma estratégia sobre o qual o registro se torna o objeto do trabalho.

Os momentos da prática antropológica são pautados na construção do documento que tem uma série de regras. Um texto etnográfico deve ser articulado pelo Antropólogo construído pelo arbitrário de uma discursividade específica, bem como um propósito de apresentar a alteridade.

As imagens fotográficas são a base dos processos metodológicos que demonstram o potencial. O processo etnográfico do sentido atribuído ao conjunto de imagens é, portanto, uma estratégia que faz ressoar os dossiês, pois narra a imaginação e a representação visual em um sistema de pensamento (Joly, 2014).

Fotografias: artefatos culturais

A fotografia como um artefato cultural pode ser entendida a partir do viés do arquivo, o que nos leva a algumas questões. Dentre elas, a temporalidade das imagens produzidas para o patrimônio imaterial ressoa como indicadores cronológicos da política de patrimônio? Essa questão coloca o campo da política pública presente nos arquivos e reverbera sobre as disputas por quem pode ser chamado de patrimônio, o que Cunha (2005) chamou de imaginação por encontrar os sujeitos “congelados nos textos”.⁶

Compreender a produção das imagens dentro das publicações dos dossiês e vê-las como artefatos é o que leva a pensar que “mesmo por caminhos diferentes, a produção da memória como experiência eminentemente visual podia ser partilhada (Cunha, 2005, p.10). As fotografias, dessa forma, são objetos que podem estar em diferentes momentos da história de modo sua condição guarda uma importante parte do sentido de registro.

Pode-se dizer que, “ao mesmo tempo, as fotos parecem documentar eventos descritos na etnografia” (Cunha, 2005, p.10). A autora traz o sentido de documentos em arquivos, ressaltando as fotografias como pontos para serem revelados. Assim, “as fotografias guardadas em invólucros plásticos e mantidas em seu acervo revelam que esse cuidado com as imagens foi bem posterior à sua experiência de campo” (Cunha, 2005, p.22).

O documento imagem pode ser considerado um artefato por diversas razões. Primeiramente, a fotografia vir até ser o registro de memórias, tornando-se importante fonte de documentação de pessoas e coletividades. Outro movimento da importância

⁶ CUNHA, Olívia Maria Gomes. Do ponto de vista de quem? Diálogos, olhares e etnografias dos/nos arquivos. Revista Estudos Históricos, v. 2, n. 36, p. 7-32, 2005.

é que em forma de coleções, as fotografias podem criar narrativas sobre os grupos, objetos e ou prática culturais.

A MEMÓRIA FIXADA NA FOTOGRAFIA: entre os olhares das publicações dos dossiês

A fotografia tem o poder único de fixar memórias, tornando-se uma ferramenta importante para o indivíduo e para a coletividade. Dito isso, um olhar fotográfico transporta tempo e espaço e podemos reviver momentos, sentimentos, lembranças. A fotografia permite que os eventos sejam revividos, em sintonia com o olhar sobre aquilo que foi. Usada também para preservar as memórias, as fotografias ligadas aos eventos históricos permitem que gerações futuras se conectem ao passado.

O enquadramento das memórias tem muita importância no sentido da construção fotográfica. A memória fixada na fotografia é recurso estratégico na agência dos grupos.⁷ O documento imagem “guarda” as memórias, posto que no mesmo movimento “a fotografia” aciona o conflito, ou seja, representa o processo de “seleção” de quem deve ser “mostrado como patrimônio” (Martins, 2019). Aqui a dimensão do sentido de arquivo.

A memória da fotografia arquiva os sentidos, tornando-os parte de um repertório que pode ser acessado pelos seus enunciados. A fotografia, portanto, se torna um documento, pois apresenta os sentidos de outros momentos no tempo e no espaço. Ao

⁷ Segundo Smith (2012, p. 148) “então, o que isso nos mostra é que, em qualquer definição de patrimônio, é vital que nos vinculamos a emoções. As performances do patrimônio não dizem respeito apenas a criar significados; elas também dizem respeito especificamente a expressar certas emoções e sentimentos. Tais sentimentos então validam os sentidos que o passado tem para o presente. Isto é, se participamos de uma performance de constituição do patrimônio – seja contando histórias de família, seja visitando um sítio patrimonial ou museu, ou nos envolvendo em práticas profissionais de gestão do patrimônio ou de curadoria –, a forma como nos sentimos sobre isso e as emoções geradas por essas práticas são importantes”. Isso coloca a fotografia, entre os recursos usados pelos agentes dos patrimônios a um patamar de representação e significação muito importantes. Existe a conexão entre a expressão das emoções nas fotografias e o instante necessário para que elas sejam o substrato que retrata o patrimônio e sua polissemia.

ser fixada na memória, torna-se memória outra. Pertence ao domínio da representação e assume o sentido de valor, de modo que

O valor do documento reside em que se mantenha intacto na sua suposta capacidade de nos deslocar para o passado. Para tanto, quase sempre, serve de atestado, prova material de que o tempo, pelo me-nos naquele objeto, foi preservado. Em diversos encontros aprendi ser possível "ver" outras coisas: o tempo que permanece transformado (Cunha, 2005, p.26).

Sob o signo da memória, temos também o sentido de eternização do momento (Candau, 2021). Aquele dado instante de olhar do fotógrafo passa a ter novos significados. A ideia de memória, por exemplo, "a memória propriamente dita ou de alto nível" passa a representar o outro em seu instante. Além disso, pode também representar lugares, formas, danças, todo tipo de relação do olhar com a realidade, eternizada nas imagens fotográficas.

Na Antropologia, existe a tarefa de representar o "outro", trazer sua forma de existência a um domínio prático do saber. Existe, nesse contexto, a intencionalidade do autor no sentido de mostrar que o campo da alteridade pode ser reconhecido e compreendido. Tal qual fazem os recortes das imagens fotográficas.

Ao representar o "outro", texto e imagem se justapõem na representação, colocando o campo do visual na Antropologia centrado em aspectos como: ação social e função social. Desse processo de compreender sentidos e significados para o visual - a partir do patrimônio imaterial - que me proponho a construir uma análise das narrativas, em especial, daquelas coladas ao discurso autorizado do patrimônio imaterial no Brasil.

As imagens fotográficas fixadas nas publicações do patrimônio imaterial representam imagens fixadas sob o signo dos patrimônios. Elas estão sendo usadas como recursos narrativos que contam e recontam a forma como o patrimônio imaterial é entendido nas políticas públicas. O uso das imagens, em especial das fotografias, ajuda nesse processo de construção discursiva, visto que ajuda a mostrar aquilo que, muitas

vezes, está escondido nos textos dos dossiês e nos escritos que estão restritos ao uso do IPHAN.

É da análise das fotografias presentes nas publicações dos dossiês para registro como o patrimônio imaterial que busco entender como os discursos autorizados se constituem com base na narrativa visual do patrimônio imaterial. Assumem a ideia de ação social dentro do aspecto da luta pelo reconhecimento enquanto patrimônio e com uma função social própria colada na ideia de elementos da memória (Candau, 2021, p.18). As imagens, sobretudo, as fotografias presentes nas publicações dos dossiês passam a integrar elementos da formação discursiva do patrimônio.

O processo de escolha e a fixação das imagens em textos e contextos para representação do patrimônio são o cerne da questão. Compondo ao lado dos textos dos dossiês, e como parte integrante dos bancos de imagens (acervo técnico do IPHAN), as fotografias dialogam⁸ com o campo do patrimônio pelo seu caráter representativo: ilustram, acompanham, descrevem e interpretam os patrimônios. As fotografias sustentam o discurso autorizado dos patrimônios.

O registro fotográfico presente no campo dos dossiês do IPHAN é um recorte etnográfico, em especial, para o Patrimônio Imaterial, de ocorrência cultural (Mathias, 2016). As imagens contidas nas publicações dos dossiês acionam as relações de poder na escolha e na seleção do que pode ser “apresentado” como patrimônio.

A base teórica está centrada nos conceitos e categorias da Antropologia visual, ou seja, entender e aplicar aos estudos do patrimônio imaterial são o desafio diante da literatura e das propostas metodológicas centradas nas imagens. Como as imagens são trabalhadas nos patrimônios imateriais? Como a Antropologia visual se estrutura como

⁸ É possível pensar que “é provável que a invenção da fotografia tenha favorecido a construção e manutenção da memória de certos dados factuais – acontecimentos históricos, catástrofes -, mas também fatos familiares, oferecendo, simultaneamente, a possibilidade de manipulação dessa memória” (Candau, 2021, p.117-118).

uma estratégia para entender as fotografias que estão coladas nas publicações dos dossiês do patrimônio imaterial?

A chamada referência à identidade patrimonial brasileira cujos processos se reconhecem na trama entre imagem e texto são preponderantes para que possamos entender que a fotografia tem um caráter legitimador: o papel do antropólogo inventariante (Tamaso, 2015). A produção da fotografia patrimonial e os fotógrafos institucionalizados. Do produto para os produtores, precisamos entender essa via e sobre a qual a construção dos sentidos e significados fazem parte da ação social.

Uma etnografia dos processos patrimoniais deve seguir o percurso de entender os sentidos patrimoniais do Patrimônio Imaterial através das fotografias, visto que se constitui como uma metáfora para trazer à tona e entendimento de como técnicas fotográficas se fazem presentes, destacando a captura das realidades e a tensão entre a necessidade do antropólogo sobre o estatuto da escrita e a transferência pelo uso da visualidade (Solha, 1998).

A fotografia patrimonial é usada no sentido de promover a experiência do cotidiano, das tradições e da representatividade das pessoas nas imagens. Ainda, o “registro” de imagem para “o registro” de patrimônios como estratégia polissêmica aos patrimônios. A fotografia passa a cumprir a função de “recolocar” a autenticidade nas práticas sociais. Um dossiê, desse modo, é simbolicamente um recurso narrativo que legitima um patrimônio, ou seja, entender o uso das fotografias e como, dentro dos dossiês, elas representam os patrimônios imateriais. Além disso, compreender o poder das imagens como capazes de dar autenticidades às práticas, lugares, saberes e todo instrumental categórico que permeia a noção de representação patrimonial (Fonseca, 2006; Arantes, 2009; Gonçalves, 2012; Tamaso, 2012).

DO "REGISTRO" AO "REGISTRAR": as narrativas visuais dos dossiês

As publicações que envolvem o patrimônio imaterial normalmente incluem narrativas visuais que ilustram e documentam a prática cultural, a expressão e as formas reconhecidas dos grupos e comunidades. Os processos de reconhecimento do patrimônio no Brasil estão marcados pela consolidação da identidade nacional e dos processos de construção da memória social (Halbwachs, 2003).

Patrimônios divididos em escala material e imaterial são parte integrante de uma construção arbitrária da história social e cultural brasileira. Ligado à ideia de preservação, o Patrimônio Cultural cumpre inúmeros papéis para a memória social (Simão, 2001; 2015). Onde o patrimônio se fixa como memória ele se torna operativo, ou seja, criam-se hierarquias de quem e como se deve ser "patrimônio". Essa instância está atrelada ao discurso autorizado do patrimônio e das formas sociais da representação dos grupos (Smith, 2006).

As fotografias são leituras do mundo e são capazes de gerar interpretações dos modos de agir e pensar de determinada sociedade. Quando tratamos de imagens, entendemos as fotografias como parte delas, de modo que as fotografias do passado são acionadas como performances rituais, acionadas em determinados momentos, são "registros" das práticas do passado e das identidades dos grupos. Fotografias são expressões ressonantes do mundo.

A imagem do "que foi", dessa forma, torna-se um conteúdo inscrito no passado e selecionado como signo da memória. Sentidos e valores são acionados como resultado da luta pela "aceitação", "controle", "seleção". As imagens fotográficas são, portanto, colonizadoras do olhar. Sendo um signo, passa a ser também parte da memória social e dos "patrimônios". O que uma fotografia comunica deve ser o reconhecimento dos sentidos e significados atribuídos aos grupos. Quando pensamos em imagens, especialmente as que estão ligadas aos patrimônios, devemos questionar qual repertório cultural produzem e qual sentido patrimonial delas?

A produção técnica dos patrimônios deve ser representação do passado e classificação diante do sentido patrimonial. Diante dos processos técnicos, existe o duplo sentido usado na técnica de “construção” e consolidação dos elementos patrimoniais. A divisão entre os processos está centrada em uma escala de meios distintos dos quais, “para pensar” as fotografias, estão a configuração de como elas são usadas nos recursos do tombamento e no recurso do dossiê (IPHAN, 2000; IPHAN, 2006).

A ideia de preservação do Patrimônio Cultural está relacionada aos processos técnicos que inclui desde o decreto nº 25 de 1973 (Brasil, 1973), passando pelo Livro do Tombo, que especifica os bens de natureza material, em especial, edificados. Dessa forma, o Tombamento consta como análise de sua natureza jurídica à vida da imprecisão doutrinária [...] (Castro, 1991, p.01), colada a noção de preservação “toda e qualquer ação do Estado que vise conservar a memória dos fatos ou valores culturais de uma Nação” (Castro, 1991, p.05).

Para essa ideia de tombamento, é pensar que as imagens, em especial, as fotografias são categorias da representação, ou seja, cumprem a lógica do significado simbólico de alguma coisa. São com as fotografias tiradas tanto para o registro quanto para o tombamento que as construções narrativas sobre os patrimônios tomam forma, trabalho de construção do olhar sobre o que se determina como patrimônio.

É possível pensar que “as fotografias viabilizam os estudos dos bens culturais espalhados pelo Brasil, objetos de análise para o Tombamento” (Lima; Melhem; Cunha, 2008, p.24). Segundo Tamasso (2007, p.14), ao pensar novos olhares sobre velhos objetos é possível compreender que “os laços sociais existentes nesses lugares se tornam valores irrelevantes se comparados ao poder econômico e político que entra em cena, quando os lugares se transformam em patrimônios”.

Para os Registros de Bens Culturais existem os atos administrativos que se aplicam aos Bens de Natureza Imaterial, instituídas pelo Decreto nº 3.551 de 2000

(Brasil, 2000). Existem instrumentos legais voltados para a preservação e no tocante dos atos, para o reconhecimento e valorização do Patrimônio cultural imaterial brasileiro. Portanto, os bens conhecidos como “imateriais” são todos os que contribuem e são alicerce da formação social brasileira de forma que todo o processo de representação legais desses bens devem ser considerados dentro dos critérios de práticas, representações, expressões e lugares, seguindo-se dos saberes técnicos e da dimensão da identidade nacional (IPHAN, 2012).

O ato de Registro garante aos “bens” o título de Patrimônio Cultural do Brasil e passam a ser agrupados segundo critérios jurídicos de inscrição. O ato do registro se consagra nos Livros de Registro. Como um álbum de fotografia, o “registro” “ressignifica” o bem, dando-lhe um estatuto de autoridade e condições de ser pensado a partir da natureza e dos significados pertinentes aos grupos, instituições, comunidade, ou seja, a todos aqueles envolvidos. Registrar é como capturar a essência das práticas, lugares, formas de expressão e memória dos grupos formadores da Nação (IPHAN, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS: performance e performatividade: pesquisas por/entre imagens

Pesquisas documentais, tanto para o Tombamento quanto para o Registro, relacionam-se a buscar elementos para entender a dinâmica do bem cultural; parte da pesquisa etnográfica, bibliográfica e de campo. Dessa forma, é possível pensar em “registro” e “registro” quando se tem a influência da pesquisa para coleta de dados. Parte integrante e significativa desse processo, especialmente para o Registro do Patrimônio Imaterial, está no trabalho etnográfico. Assim, juntamente com a participação dos grupos, tem-se todo trabalho etnográfico dos antropólogos inventariantes (Tamaso, 2015).

Valorar o patrimônio é, dessa forma, o conceito que produz a diversidade e a hierarquia na mesma medida. Existe dentro do circuito do patrimônio a disputa em que

“não se está disputando o objeto, mas o que ele significa, para uns como obra de arte, para outros como símbolo de devoção e peça fundamental nas trocas simbólicas cotidianas e rituais” (Tamaso, 2007, p.14). A autora compreendeu essa disputa a partir do contexto dos santos levados pelos museus.

A interpretação do sentido e dos significados de ser “patrimônio” torna o trabalho de campo um processo completo diante do conflito em construir sentidos para as práticas dos grupos. Para entender as fotografias nos tombamentos é preciso compreender a importância do trabalho técnico da área de pesquisa e documentação do IPHAN, “iniciado na década de 1980, quando os acervos documentais passaram a ser objeto de maior valorização, com a criação da Coordenação de Registro e Documentação (CRD) na Estrutura Regimental do IPHAN [...]” (Lima; Melhem; Cunha, 2008, p.08; Castro, 2016).

Os trabalhos dos fotógrafos, sejam eles como especialistas técnicos ou como atuantes nos processos, estão diretamente ligados aos processos de reconhecimento técnico de um pessoal apto a “retratar os bens ou objetos a serem protegidos” (Lima; Melhem; Cunha, 2008). “Fotógrafos do patrimônio” são aqueles com trabalhos voltados para a preservação do conjunto de elementos denominado patrimônio. A ideia de mapear o trabalho desses profissionais está marcada dentro do registro do patrimônio material, “ratificando a grande importância da prática fotográfica para os trabalhos de tombamento”, Rodrigo M. F. de Andrade se refere à fotografia como documento indispensável [...]” (Lima; Melhem; Cunha, 2008, p.24).

Segundo Chuva (2012), para os patrimônios existe uma guerra de memórias, no sentido de mostrar que a invenção das narrativas para os patrimônios deve ser estratégia no discurso. A quem pertencem os patrimônios? É uma questão que quando acionada diante da divisão “material” e “imaterial” se torna mecanismo de luta. Dos tombamentos e da celebração da riqueza patrimonial, estão a ideia de consagração e de tensão. Quando pensamos a partir do uso das fotografias, é possível entender o trabalho necessário para a construção dos olhares.

Qual o conteúdo das mensagens colocadas nas fotografias dos patrimônios? “registros” e “registros”, ou seja, mensagem carregada de conotação. A fotografia passa a ser, é o sentido da leitura, um caráter arbitrário da seleção e do peso da construção narrativa. Conectada aos textos, “um controle da imagem”, as fotografias possibilitam múltiplas interpretações (Freund, 2010). O que se pode pensar sobre as fotos inseridas nos trabalhos técnicos é que elas têm um discurso e permitem múltiplos discursos sobre elas. Dessa tensão, são propriamente as imagens passíveis de leitura polissêmica que o recurso do uso das imagens tenciona as análises.

Segundo Freund (2010), a fotografia passa a se constituir como um recurso documental ao apresentar a realidade. Como documento, ela apresenta emoções, recorte da realidade, o campo representado, a intencionalidade do autor e os sentidos da representação. Quem “lê” uma fotografia recebe informação, sensação e representação do contexto social e cultural da qual ela foi produzida. Isso se reflete em um processo de convergência simbólica.

No campo do patrimônio, essa convergência é metodologicamente atestada nos processos que agregam o uso das fotografias. O próprio trabalho técnico exige o uso do recurso, sendo ele, uma força e uma tensão no processo dessa construção. Quais as fotos? Quem as tira? A quem se destina? Quais serão usadas? Como serão usadas? A ideia de imagem visual na produção dos trabalhos técnicos direciona o trabalho com as fotografias do IPHAN para um objeto de pesquisa. Por que podemos pensar como um conjunto de imagens representa um grupo ou uma manifestação?

Essa “tradutibilidade” de textos em códigos de imagem, acionada dentro da metodologia do Patrimônio imaterial, carrega um elemento a ser pensado. Digo que os dossiês se usam de fotografias, algumas postas juntamente com os textos, outras usadas no banco de dados, como recursos narrativos. Os bancos de dados são acessados pelo pessoal técnico do IPHAN. Os dossiês publicados têm domínio público, portanto, são fotografias em categorias analíticas em contextos distintos.

No jogo das agências sobre como se articulam patrimônios, a experiência na produção dessas imagens desperta a ideia de narrativas visuais, ou seja, pensada como o lugar da produção do outro. No contexto antropológico, que aqui se usa como recurso, o “contexto político da seleção” está na ressonância produzida pelos dossiês e pelo conhecimento partilhado.

O que se aponta nesse processo é que as linhas narrativas para os dossiês servem a ideia de imagem como uma figura retórica” (Joly, 1994). No processo de construção do patrimônio, o que se tem é que a imagem fotográfica está atrelada a produção técnica, noção de coleção e sentido, isto é, quando colocadas juntamente como recursos narrativos textuais. O trabalho profissional, seja ele pelo antropólogo inventariante ou por técnicos especializados, diz respeito à construção de separação para descrição e análise.

Referências

BARBOSA, Andréa; CUNHA, Edgar Teodoro. Antropologia e imagem. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Tradução: Júlio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.

_____ A mensagem fotográfica. In_ O óbvio e o obtuso. Ensaios críticos III. Rio de Janeiro: Nova. Fronteira, 1990.

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 3. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Fotografar, documentar, dizer com a imagem. Cadernos de antropologia e imagem, n. 18. Rio de Janeiro: Contra Capa/UERJ, NAI, 2004.

BAZIN, Andre: “Ontologia da imagem fotográfica”. In_ BAZIN, Andre: O Cinema – Ensaios. São Paulo: Editora Brasiliense. [1985], 1991..

CAIUBY NOVAES, Sylvia. Entre a harmonia e a tensão: as relações entre Antropologia e imagem. Revista ANTHROPOLÓGICAS, ano 13, v. 20, p. 9-26, 2009.

..... A construção de imagens na pesquisa de campo em antropologia. *Iluminuras*, Porto Alegre, v.13, n. 31, p. 11-29, jul./dez. 2012. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/iluminuras/article/view/36791>. Acesso em: 27 Nov 2021

..... Entre arte e ciência: a fotografia na antropologia. São Paulo: EDUSP, 2015.

..... Imagem, magia e imaginação: desafios ao texto antropológico. *MANA* 14(2), 2008, p. 455-475. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/mana/v14n2/a07v14n2.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2018.

CANCLINI, Nestor Garcia. O patrimônio cultural e a construção imaginária do nacional. *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*. IPHAN: Brasília, n. 23, p. 94-155, 1994.

CANDAU, Joël. *Memória e identidade*. Tradução: Maria Leticia Ferreira. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2021.

CAMPOS, Ricardo. A cultura visual e o olhar antropológico. i, *Goiânia*, v. 10, n. 1, p. 17-37, jan./jun. 2012.

CLIFFORD, James. *A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1998.

CUNHA, Olívia Maria Gomes. Do ponto de vista de quem? Diálogos, olhares e etnografias dos/nos arquivos. *Revista Estudos Históricos*, v. 2, n. 36, p. 7-32, 2005.

ECKERT, Cornelia; ROCHA, Ana Luiza Carvalho da. Antropologia da imagem no Brasil: experiências fundacionais para a construção de uma comunidade interpretativa. *Iluminuras*, Porto Alegre, v. 17, n. 41, p. 277-297, jan./jun., 2016.

..... Antropologia em outras linguagens: Considerações para uma etnografia hipertextual. *RBCS*, v. 31, n. 90, p. 71-84, fevereiro/2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v31n90/0102-6909-rbcsoc-31-90-0071.pdf>. Acesso em: 03 ago. 2018.

FELD, Steven. Waterfalls of song: na acoustenology of place resounding in Bosavi, Papua New Guinea. In: FELD, Steven; BASSO, Keith (orgs.). *Senses of place*. Santa Fé, Novo México: School of American Research Press, 1996. p. 91-135.

FERRAZ, Ana Lúcia Camargo; MENDONÇA, João Martinho de (orgs.). *Antropologia visual: perspectivas de ensino e pesquisa*. Brasília, DF: ABA, 2014.

FREUND, Gisèle. *Fotografia e Sociedade*. Tradução Pedro Miguel Frade. Lisboa: Veja, 2010.

FONSECA, Maria Cecília Londres. Referências culturais: base para novas políticas de patrimônio. IPHAN. Inventário Nacional de Referências Culturais: Manual de Aplicação. Brasília: Iphan/MinC/DID, 2000.

GAMA, F. Antropologia e Fotografia no Brasil: o início de uma história (1840-1970). GIS - Gesto, Imagem e Som - Revista de Antropologia, São Paulo, Brasil, v. 5, n. 1, 2020. DOI: 10.11606/issn.2525-3123.gis.2020.163363. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gis/article/view/163363>. Acesso em: 15 ago. 2022.

GODOLPHIM, Nuno. A fotografia como recurso narrativo: problemas sobre a apropriação da imagem enquanto mensagem antropológica. In_ Horizontes Antropológicos. Ano 1, n02, páginas 125-142, Porto Alegre, 1995.

GONÇALVES, Adelino. Questões de pormenor no planeamento da salvaguarda. Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, ano IX, n. 17, p. 4-18, 01/2006.

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução: Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro, 2003.

JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Tradução: Marina Appenzeller. Campinas, SP: Papyrus, 1994.

KRAUSS, Rosalind: O fotográfico. São Paulo: Editora G. Gili, 2014.

KOSSOY, Boris. Realidades e ficções na trama fotográfica. 6. ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2020.

LÉVI-STRAUSS, Claude. O feiticeiro e sua magia. In: LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1973. p. 193-213.

_____. Tristes trópicos. Tradução: Noélia Bastard. Buenos Aires: Eudeba, 1970.

LIMA, Francisca Helena Barbosa; MELHEM, Mônica Muniz; BRITO E CUNHA, Oscar Henrique Liberal. A fotografia na preservação do patrimônio cultural: uma abordagem preliminar. Cadernos de pesquisa e documentação do IPHAN, v. 4, 2008.

MALINOWSKI, Bronisław. Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

MARTINS. José de Souza. Sociologia da fotografia e da imagem. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2019.

MATHIAS, Ronaldo. Antropologia visual. São Paulo: Nova Alexandria, 2016.

MEIRINHO, Daniel. A fotografia participativa como ferramenta de expressão e representação social. Foto-ensaio do projecto “Olhares em Foco”. Cadernos de Arte e Antropologia, v. 1, n. 1, p.77-81, 2012.

PELLEGRINO, Sílvia Pizzolante. Imagens e substâncias como vínculos de pertencimento: as experiências Wajãpi e Yanomami. 2008. Orientara: Dra. Dominique Tilkin Gallois. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

RIBEIRO, José da Silva. Antropologia visual, práticas antigas e novas perspectivas de investigação. Revista de Antropologia, v. 48, n. 2, 2005, p. 613-648.

ROCHA, Ana Luiza Carvalho da; ECKERT, Cornelia. Experiências de ensino em antropologia visual e da imagem e seus espaços de problemas. In: FERRAZ, Ana Lúcia Camargo; MENDONÇA, João Martinho de (orgs.). Antropologia visual: perspectivas de ensino e pesquisa. Brasília, DF: ABA, 2014.

ROUILLÉ, André. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. Tradução de Constância Egrejas. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2009.

SAMAIN, Etienne. “Ver” e “dizer” na tradição etnográfica: Bronislaw Malinowski e a fotografia. Horizontes antropológicos, Porto Alegre, ano 1, n. 2, p. 23-60, jul./set.,1995.

_____. As peles da fotografia: fenômeno, memória/arquivo, desejo. Visualidades, Goiânia, v. 10, n.1, p. 151-164, jan./jun. 2012.

_____. Gregory Batesin: rumo a uma epistemologia da comunicação. Ciberlegenda. Edição especial, n. 5, Niterói, RJ: Universidade Federal Fluminense, 2001.

_____. Antropologia, imagens e arte: um percurso reflexivo a partir de Georges Didi-Huberman. Cadernos de arte e antropologia, v. 3, n. 2, p. 47-55, 2014.

SEGALA, Lygia. A coleção fotográfica de Marcel Gautherot. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, v. 13, p. 73-134, 2005.

SIMÃO, Maria Cristina Rocha. Preservação do patrimônio cultural em cidades. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

SOLHA, Helio Lemos. A construção dos olhares: imagens e antropologia visual. 1998. Orientador: Fernão Pessoa Ramos. Dissertação (Mestrado em Multimeios) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Campinas, SP, 1998.

SONTAG, Susan. Sobre fotografia. Tradução de Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

SMITH, Laurajane. Desafiando o discurso autorizado de patrimônio. Caderno virtual de turismo, v. 21, n. 2, p. 140-154, 2021- . ISSN: 1677-6976 versão online. Disponível em:

<http://www.ivt.coppe.ufrj.br/caderno/index.php/caderno/article/view/1957/749>.

Acesso em: 13 de janeiro de 2022.

SMITH, Laurajane. Uses of heritage. Routledge: New Edition, 2006.

TAMASO, I. A expansão do patrimônio: novos olhares sobre velhos objetos, outros desafios . Sociedade e Cultura, Goiânia, v. 8, n. 2, p. 13-36, jul./dez. 2005.

----- Os patrimônios como sistemas patrimoniais e culturais: notas etnográficas sobre o caso da cidade de Goiás. Revista Antropológicas, ano 19, v. 26, n. 2, p. 156-185, 2015.

----- Quando o campo são os patrimônios. Revista de Antropologia, v. 61, n. 1, p. 60-70, 2018.

----- Preservação dos patrimônios culturais: direitos antinômicos, situações ambíguas. Anuário Antropológico, v. 24, n. 1, 8 fev. 2018, p. 11-50.

TAMASO, I.; LIMA FILHO, M. F.. Antropologia e patrimônio cultural: trajetórias e conceitos. Brasília: Associação Brasileira de Antropologia, 2012.

Recebido em abril de 2025

Aceito em agosto de 2025